

JINOYAT PROTSESSIDA ISHTIROK ETIUVCHI SUBYEKTLAR

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Mardonov Javlonbek Muqimjon og'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 325-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15691022>

Annotatsiya

Jinoyat protsessida ishtirok etuvchi subyektlar jinoyat ishlarini ko'rib chiqish va adolatni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu mavzu jinoyat-protsessual huquqning asosiy tamoyillari va subyektlarning funksional rollarini o'rganishga qaratilgan. Asosiy e'tibor sud, prokuratura, advokatlar va boshqa tomonlarning jinoyat protsessidagi ishtirokini huquqiy mezonlar asosida ko'rib chiqishga qaratiladi. Shuningdek, bu subyektlarning o'zaro munosabatlari va ularning huquqiy mas'uliyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar

Jinoyat protsessi, subyektlar, sud, prokuratura, advokat, guvohlar, jabrlanuvchi, ayblanuvchi, isbot, huquq.

Abstract

Participants in the criminal process play a crucial role in reviewing criminal cases and ensuring justice. This topic focuses on the fundamental principles of criminal procedural law and the functional roles of the involved parties. The main emphasis is on the legal framework governing the participation of the court, prosecution, defense lawyers, and other entities in the criminal process. Additionally, the study explores the interactions among these participants and their legal responsibilities.

Keywords: Criminal process, subjects, court, prosecution, defense, witnesses, victim, defendant, evidence, law.

Jinoyat protsessi - bu adolatni qaror toptirish uchun mo'ljallangan muhim huquqiy tizimdir. Ushbu protsessda turli subyektlar, jumladan sud, prokuratura, ayblanuvchi, advokat va guvohlar, birgalikda ishlaydi. Ularning har biri o'ziga xos vazifalarni bajarib, umumiy huquqiy jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga hissa qo'shadi. Mazkur mavzu jinoyat protsessidagi ishtirokchilar rolini, ularning huquqiy maqomi va javobgarligini har tomonlama o'rganishni nazarda tutadi¹.

Jinoyat protsessida ishtirok etuvchi subyektlar quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi²:

Jinoyatchilar: Jinoyatni sodir etgan shaxslar. Ular jinoyat protsessining asosiy subyektlari hisoblanadi.

Zararlanuvchilar: Jinoyatdan zarar ko'rgan shaxslar yoki jamoatchilik. Ular jinoyat jarayonida o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatiga ega.

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

Tergov organlari: Jinoyatni tergov qilish va jinoyatchilarni aniqlash bilan shug'ullanadigan davlat organlari, masalan, politsiya va boshqa tergov idoralari.

Prokuratura: Jinoyat ishlarini sudga taqdim etish va davlatning manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan organ. Prokurorlar jinoyat ishlarida davlat tarafidan ishtirok etadilar³.

Sud: Jinoyat ishlarini ko'rib chiqadigan va hukm chiqaradigan organ. Sudlar jinoyatchilarni jazolash, zararlanuvchilarni himoya qilish va qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Himoya tomoni: Jinoyatchining huquqlarini himoya qiluvchi advokatlar yoki huquqshunoslar. Ular sud jarayonida jinoyatchi manfaatlarini himoya qilishga mas'uldirlar⁴.

Ekspertlar va guvohlar: Jinoyat ishida zarur bo'lgan malakali ekspertlar (masalan, tibbiyot ekspertlari) va guvohlar (jinoyat sodir bo'lgan joyda yoki voqealarga guvoh bo'lgan shaxslar) ham ishtirok etishi mumkin⁵.

Har bir subyektning o'ziga xos roli va vazifalari bor, va ularning hamkorligi jinoyat protsessining samarali o'tishini ta'minlaydi. Ishda ishtirok etishiga monelik qiladigan holatlar – jinoyat protsessi ishtirokchilarining xolisligi, beg'arazligiga va ish bo'yicha qonuniy hamda adolatli qaror qabul qilish yoxud protsessual harakatlarni amalga oshirishiga nisbatan shubha tug'diradigan Jinoyat-protsessual kodeksida nazarda tutilgan obyektiv va subyektiv holatlar. Demak, dastlab jinoyat ishi yurituvchi uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarning barchasiga taalluqli bo'lgan ishda ishtirok etishiga monelik qiladigan uch umumiy holatni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Jinoyat protsessi adolatni qaror toptirish vositasi sifatida. Qonuniylik va huquqiy davlat tamoyillari asosida ish yuritish.

Jinoyat protsessining subyektlari haqida umumiy tushuncha

Subyekt tushunchasi va ularning protsessual roli. Subyektlarning protsessdagi faolligi va huquqlari.

Amaldagi qonunchilikda subyektlarning o'rniga. Zamonaviy yondashuvlar va xalqaro tajribalari⁶.

Sudya, shuningdek xalq maslahatchisi, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsining, sud majlisi kotibining xolisligiga va beg'arazligiga shubha tug'diradigan boshqa holatlar mavjud bo'lsa ham ular jinoyat ishini yuritishda ishtirok etishga haqli emas va uni rad qilish lozim. Sud-tergov amaliyotida bunday holatlar sifatida jinoyat ishi yurituvchi uchun mas'ul shaxslarning jinoyat protsessi ishtirokchilari bilan yaqin do'st ekanligi yoxud aksincha bir-biri bilan xusumat munosabatlarida ekanligi, birgalikda hordiq chiqarishi, dam olishi, ularning bir-biridan qarzdor ekanligi, xizmat yuzasidan qaramligi, hisobdorligi, nazorat ostida ekanligi yoki

³ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁴ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁶ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

boshqa mazkur shaxslarning xolisligi va beg'arazligini shubha ostiga qo'yadigan holatlar tan olinadi⁷.

Jinoyat protsessida subyektlarning ahamiyati Har bir subyektning ishonchli huquqiy tizimda o'рни. Jinoyat protsessida ishtirok etish huquqlari va majburiyatlari har bir mamlakatda farq qilishi mumkin, shuning uchun mahalliy qonunlarga murojaat qilish muhimd. Subyektlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha takliflar. Qonunchilikka tegishli o'zgartirishlar kiritish zaruriyati. Jinoyat ishi bo'yicha qonuniy, adolatli va asoslangan qaror qabul qilishning eng muhim sharti bu jinoyat ishining qonuniy tarkibdagi sudlar tomonidan ko'rib chiqilishidir. Bu esa, jinoyat ishida sudya va xalq maslahatchilari ishtirok etishiga monelik qiladigan, ularning aniq jinoyat ishini ko'rib chiqish va hal qilishida xolislik va beg'arazligini shubha ostiga qo'yadigan holatlar bo'lmasligini ham talab qiladi⁸.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁷ Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

⁸ Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресерч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов харакатини ўтказишнинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. Ш.С.Азоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фoш қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

INNOVATIVE
ACADEMY